

REVISÃO INTEGRATIVA: A ASCENSÃO DO SETOR DE COSMÉTICOS NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 23/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7367116

Crislane Morais Silva¹

Prof. Dr. Orientador ².

RESUMO

INTRODUÇÃO: A indústria farmacêutica é o segmento dotado da função de transformar compostos químicos e extratos vegetais em princípios ativos, denominados farmoquímicos, que serão matéria prima para elaboração de medicamentos finais para o tratamento e prevenção de doenças no ser humano. Dentre a indústria farmacêutica, o setor de cosméticos desenvolve medicamentos e produtos de alta funcionalidade que proporcionam qualidade de vida a população, além de mover de forma significativa a economia do país.

OBJETIVOS: Investigar por meio de uma revisão integrativa da literatura, as causas e implicações relacionadas a ascensão do setor de cosméticos na indústria farmacêutica.

MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa, com finalidade de selecionar artigos científicos disponíveis em plataformas de pesquisa. Buscou-se na literatura informações pertinentes para análise no tópico revisão integrativa deste trabalho, tendo artigos em idioma exclusivamente

inglês, utilizando como base de dados a plataforma PubMed, Scielo e Google Acadêmico, com busca de artigos entre 2011 a 2022. A investigação dos artigos foi realizada utilizando os descritores: [indústria farmacêutica] [cosméticos] [pandemia COVID-19] e suas respectivas variações em inglês [pharmaceutical industry] [cosmetics] [COVID-19 pandemic].

RESULTADOS: Após a pesquisa em 445 artigos científicos, obtidos a partir dos critérios adotados na metodologia deste trabalho, foram selecionados para compor a revisão, 10 artigos, os quais apresentavam estudos de avaliação do crescimento do setor de cosméticos na indústria farmacêutica, que apresentassem informações sobre os fatores de crescimento e decaimento de produção durante a pandemia do COVID-19, achados relevantes acerca das principais motivações de consumo de cosméticos dentro o perfil socioeconômico, além de revisões que trouxessem o máximo de informações sobre modelos de gestão de indústrias de cosmecêuticos e seu crescimento de produção nos últimos anos.

CONCLUSÃO: Os achados deste estudo demonstraram que o crescimento do setor de cosméticos pela indústria farmacêutica tem elevado seus índices, visto que houve mudanças no perfil de consumo, devido ao acesso as informações provenientes sobre os cuidados estéticos, assim como também os impactos ocasionados pela pandemia do COVID-19.

Palavras Chaves: Indústria Farmacêutica. Cosméticos. Pandemia COVID-19.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The pharmaceutical industry is the segment endowed with the function of transforming chemical compounds and plant extracts into active principles, called pharminochemicals, which will be raw material for the preparation of final medicines for the treatment and prevention of diseases in human beings. Among the pharmaceutical industry, the cosmetics sector develops drugs and high functionality products that provide quality of life to the population, in addition to significantly moving the country's economy.

OBJECTIVES: To investigate, through an integrative literature review, the causes and implications related to the rise of the cosmetics sector in the pharmaceutical industry.

METHODS: The present work is an integrative review, with the purpose of selecting scientific articles available on research platforms. Pertinent information was sought in the literature for analysis in the topic of an integrative review of this work, with articles in English only, using the PubMed, Scielo and Google Scholar platforms as a database, with a search for articles between 2011 and 2022. The investigation of articles was performed using the descriptors: [pharmaceutical industry] [cosmetics] [COVID-19 pandemic] and their respective variations in English [pharmaceutical industry] [cosmetics] [COVID-19 pandemic].

RESULTS: After researching 445 scientific articles, obtained from the criteria adopted in the methodology of this work, 10 articles were selected to compose the review, which presented studies evaluating the growth of the cosmetics sector in the pharmaceutical industry, which presented information on production growth and decay factors during the COVID-19 pandemic, relevant findings about the main motivations for cosmetics consumption within the socioeconomic profile, in addition to reviews that would bring the maximum amount of information about management models of cosmeceutical industries and its production growth in recent years.

CONCLUSION: The findings of this study demonstrate that the growth of the cosmetics sector by the pharmaceutical industry has increased its rates, since there have been changes in the consumption profile, due to access to information from aesthetic care, as well as the impacts caused by the pandemic of COVID-19.

Keywords: Pharmaceutical Industry. Cosmetics. COVID-19 pandemic.

1. INTRODUÇÃO

A indústria farmacêutica é o segmento dotado da função de transformar compostos químicos e extratos vegetais em princípios ativos, denominados

farmoquímicos, que serão matéria prima para elaboração de medicamentos finais para o tratamento e prevenção de doenças no ser humano. Outra rota possível para obtenção de medicamentos é a biotecnológica, este meio quem vem ganhando cada vez mais destaque no mercado farmacêutico mundial (CAPANEMA, 2006).

Essa indústria se destaca também entre as mais diferenciada entre os setores produtivos, por agregar multinacionais de grande porte com recurso financeiro e científico para desenvolver e incorporar aos seus produtos os principais avanços nas ciências biomédicas, biológicas e químicas, colocando tais empresas entre as mais rentáveis em escala global por decorrência do retorno obtido (RODRIGUES, 2018).

Isto traz uma postura defensiva muito forte por parte delas para criação ou averiguação de barreiras de entrada, como no uso extensivo dos direitos monopólicos do período de patente, do processo de reestruturação empresarial que ocorre através de fusões e aquisições interempresariais, e do crescente rigor quanto aos órgãos de regulação nacionais, internacionais, nas requisições sanitárias, na qualidade das estruturas e qualidade final assertiva dos produtos (PEREIRA, 2017).

Segundo o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas três mercados tiveram boa performance, depois do advento do coronavírus, dentre os 26 analisados a indústria farmacêutica (6,6%), indústria alimentícia (3,3%) e a indústria de perfumaria, cosméticos, limpeza e saúde (1,3%), foram os únicos setores a apresentarem porcentagens de aumento no faturamento neste último ano de 2020.

Todos os setores econômicos mundiais passaram por significativas mudanças para se adaptar ao “novo normal” proveniente da crise pandêmica global (MATTEI, 2020). No Brasil, a baixa produtividade dos serviços com o início da pandemia e isolamento social, levou a brusca diminuição na produção industrial geral (QUINZANI, 2021). De acordo com a Pesquisa industrial mensal da produção

física, divulgada pelo IBGE, no mês de abril, o país teve quase 19% de queda, referente ao ano de 2002 que era até então o pior quadro relatado.

Todavia, apesar do tal cenário, alguns setores respiram e mantiveram a produção crescente mesmo durante a pandemia e entre este esteve a indústria farmacêutica presente com seus setores de desenvolvimento farmacológico e de perfumaria, cosméticos, limpeza e saúde.

Dentre a indústria farmacêutica, o setor de cosméticos desenvolve medicamentos e produtos de alta funcionalidade que proporcionam qualidade de vida a população, além de mover de forma significativa a economia do país (TEIXEIRA, 2020). O Brasil é o terceiro mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Japão.

Tal indústria tem papel essencial na economia brasileira, representando mais de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (BORGES, 2021). O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), João Carlos Basílio, analisa os dados assertivos do setor: “esse desempenho está associado à importantes fatores que impulsionaram a indústria nacional, como o investimento em inovação e publicidade.”

Segundo dados de 2014, disponibilizados pela ABIHPEC, o setor faturou 42 bilhões de dólares no país. Mesmo na crise de 2015, o setor cresceu 14,7%, com uma receita de R\$ 24,97 bilhões, subtraindo a inflação referente aquele ano, o crescimento foi de 11,8% (ABIHPEC, 2016). Repetindo resultado semelhante nos anos posteriores, até bater, em 2018, uma receita de 47,5 bilhões com o crescimento em torno dos 14,5% (ABIHPEC, 2019). E apesar de forma relativa a estes anos de pandemia, no último relatório referente ao ano de 2019, obteve crescimento significativo de 4,0% (ABIHPEC, 2020).

É evidente as dificuldades e obstáculos que diversos setores industriais e comerciais vêm enfrentado para se manter estáveis durante os últimos anos de pandemia, e como foi evidenciado por instituições de acompanhamento e

controle econômico, o setor de cosmético, junto ao de saúde e perfumaria, tem se mantido resiliente ao decorrer das implicações da pandemia.

O setor de cosmético se revelou em meio a pandemia em outros segmentos do bem estar social que vai além da estética e cuidado individual. Campanhas e projetos relacionados ao auto cuidado em meio a isolamento social utilizaram de propagandas e atividades da indústria cosmética para proporcionar a população um escape social em suas residências, auxiliando no controle emocional e psicológico frente ao momento de pandemia.

Avaliar a situação e estabelecer um quadro viável que informe as medidas e contrapartidas adotados pelos gestores deste setor para manutenção da estabilidade e crescimento proporcional das empresas da área, poderá servir de base para que outros empreendedores e gestores possam impor aos seus negócios medidas semelhantes para obter resultados equivalentes.

Frente ao exposto, o objetivo deste estudo foi investigar por meio de uma revisão integrativa da literatura, as causas e implicações relacionadas a ascensão do setor de cosméticos na indústria farmacêutica. E apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: Averiguar e relatar as medidas de gerenciamentos e logísticas dentro da indústria farmacêutica relacionadas ao setor de cosméticos; comparar a outras indústrias e setores farmacêuticos o crescimento e estabilidade das atividades do setor de cosméticos; observar o posicionamento do setor cosmético frente a pandemia do COVID-19, relatando os principais obstáculos e soluções determinadas para propagação do comércio de cosméticos.

2. MÉTODOS

2.1 Critérios para o Levantamento de Artigos

Este trabalho levou em consideração os fundamentos de uma revisão integrativa de literatura, os quais consistem em identificar o tema e a seleção da questão norteadora; definir de critérios de inclusão e exclusão de estudos; investigar na literatura; estabelecer informações a serem coletadas dos trabalhos selecionados;

analisar estudos selecionados; interpretar os resultados; e sintetizar as informações.

A investigação dos artigos foi realizada utilizando os descritores: [indústria farmacêutica] [cosméticos] [pandemia COVID-19] e suas respectivas variações em inglês [pharmaceutical industry] [cosmetics] [COVID-19 pandemic]. Esses descritores foram combinados por operadores lógicos e buscados nas seguintes bases de dados: *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), PubMed e Google Acadêmico.

Em relação ao comitê de ética, as características desse trabalho não o enquadram na necessidade de submissão ao comitê de ética.

As buscas nas bases foram efetuadas durante o mês de agosto e setembro de 2022, avaliando a compatibilidade dos dados encontrados. Os critérios de inclusão foram: artigos redigidos em português ou inglês, publicados entre o ano de 2011 a 2022 e artigos do tipo de estudos compatíveis a responder o objetivo norteador da revisão.

Foram excluídos todos os artigos que estavam fora do período redigido, artigos do tipo publicações de livros, estudos teóricos ou modelos experimentais, atualizações, artigos repetidos e que não respondiam o tema proposto da revisão.

3. RESULTADOS

Após a pesquisa em 445 artigos científicos, obtidos a partir dos critérios adotados na metodologia deste trabalho, foram selecionados para compor a revisão, 10 artigos, os quais apresentavam estudos de avaliação do crescimento do setor de cosméticos na indústria farmacêutica, que apresentassem informações sobre os fatores de crescimento e decaimento de produção durante a pandemia do COVID-19, achados relevantes acerca das principais motivações de consumo de cosméticos dentro o perfil socioeconômico, além de revisões que trouxessem o máximo de informações sobre modelos de gestão de indústrias de cosmecêuticos e seu crescimento de produção nos últimos anos.

Os outros 435 estudos foram descartados pelos seguintes fatores: tratarem especificamente apenas sobre a comparativos de consumidores de diferentes sexos, ou focarem apenas em comercialização de cosméticos advindos de produção natural, ou por tratar de produtos específicos, como produtos para cabelo ou saúde feminina, trabalhos que faziam referência em formato de relatórios também não foram utilizados devido tratarem pontualmente do perfil de consumo de determinados países, regiões ou classes sociais, além do que priorizou-se artigos de cunho verdadeiramente científico e pesquisas direcionadas a temática levantada neste trabalho.

Figura 1 – Fluxograma de etapas da coleta e seleção dos artigos que integraram este estudo.

Fonte: Autora (2022).

Após a leitura dos estudos selecionados, a fim de organizar a análise dos mesmos, os dados foram organizados em um quadro sinóptico, que contemplou o título, autores, ano, periódico e os principais resultados dos artigos. Por conseguinte, foi realizada a comparação, agrupamento por semelhança das informações obtidas e a categorização dos estudos. Assim, a amostra final ficou constituída por 10 (artigos), sendo 3 (três) na PubMed, 5 (cinco) no Google Acadêmico e 2 (dois) na Scielo.

Para avaliar os estudos incluídos na revisão integrativa, todos os estudos foram lidos criteriosamente em sua íntegra e selecionados, por atenderem rigorosamente aos critérios de inclusão, e seus conteúdos foram julgados suficientemente esclarecedores e pertinentes para fazerem parte do presente estudo.

Na análise e interpretação dos dados, aliado ao conhecimento teórico, foi realizada comparação dos resultados, com destaque às congruências e as divergências observadas, a partir da avaliação crítica decorrente dos estudos incluídos. Após repetidas leituras minuciosas dos artigos selecionados na fase anterior, se versou a respeito do tema do estudo, cujo conteúdo atenda ao critério de similaridade verificado na totalidade dos artigos obtidos.

Com relação aos aspectos éticos legais, por se tratar de uma revisão integrativa, não será necessária a submissão e avaliação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, em conformidade com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). A utilização das publicações neste estudo está de acordo com a Lei nº 9.610/98 (BRASIL, 1998), que regula os direitos autorais e dá outras providências. Os detalhes dos 10 artigos selecionados estão descritos no Quadro 1, abaixo:

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa.

Procedência	Título do Trabalho	Autores	Periódico/Ano	Considerações relevantes do trabalho

PubMed	<p>Cosmeceuticals: the new medicine of beauty...</p>	MARTIN KI, GLASER DA.	Mo Med/2011	<p>Avaliou como os cosmeceuticos tem representado uma nova categoria de produtos colocando entre cosméticos e medicamentos que são destinado ao aprimoramento da saúde e da beleza da pele.</p> <p>Abarcando um crescente consumo por parte dos cuidados com a pele pela a indústria farmacêutica.</p>
Google Acadêmico	<p>Collaborative Networks and Sustainable Business: A</p>	VARRICHIO, P. et al.	Procedia – Social and Behavioral Sciences/2012	<p>Apresentou um modelo de gestão desenhado para articular os diferentes</p>

	Case Study in the Brazilian System of Innovation.			atores do ecossistema de inovação brasileiro alinhados à estratégia do negócio no mercado de cosméticos. Este modelo foi desenvolvido e está sendo validado por uma empresa brasileira, líder no setor cosmecêutico .
Scielo	Evaluation of the Brazilian Cosmetic Legislation and its impact on the industries during the 20th century.	GARBOSSA; CAMPOS.	Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences/2016 .	Avaliou a Legislação Cosmética Brasileira perante a ANVISA e os desafios para a indústria farmacêutica. durante o século 20 em relação ao desenvolvimento de

				cosméticos seguros e eficazes.
Scielo	Windows of opportunities and technological innovation in the Brazilian pharmaceutical industry.	TIGRE; NASCIMENTO ; COSTA.	Cadernos de Saúde Pública/ 2016.	Examinou o comportamento inovador da indústria brasileira frente as oportunidades do consumo de cosméticos mostrando que embora a indústria como um todo invista pouco em inovação, algumas grandes empresas brasileiras expandiram seu mercado com partilhar e intensificar seus investimentos em pesquisa e

				desenvolvimento.
Google Acadêmico	Commercialisation in Drugs & Cosmetics Sector.	LOGANATHAN, NEDUNCHELIYAN.	Think India Journal/2019.	Realizou-se um estudo sobre a comercialização de cosméticos em grande escala com a colaboração das novas tecnologias de mídias sociais no setor farmacêutico.
Google Acadêmico	Changes in purchasing patterns in the beauty market due to Post-COVID-19: Literature review.	MA Y, KWON KH.	J Cosmet Dermatol/2021	Estudou com foco nas mudanças nos padrões de compra no mercado de cosmético após a pandemia do COVID-19.
Google Acadêmico	Fundamental and Technical Factors on Stock Prices	SUYANTO; SAFITRI; ADJI.	Finance, Accounting and Business	Determinou o efeito econômico no setor

	in Pharmaceutical and Cosmetic Companies.		Analysis (FABA)/2021.	farmacêutico e bens de consumo do subsetor de cosméticos e suas influências para a indústria e consumidores.
PubMed.	Changes in consumers' awareness and interest in cosmetic products during the pandemic.	CHOI; KIM; LEE.	Fash Text/2022	Investigou o impacto da pandemia de COVID-19 nas perspectivas dos consumidores de produtos cosméticos.
Google Acadêmico.	Cosmeceuticals: A Newly Expanding Industry in South Africa.	GEBASHE; NAIDOO; AMOO; MASONDO.	Cosmetics/20 22.	Avaliou como o setor cosmecêutico pode contribuir para a economia, criação de empregos, empreendedorismo, desenvolvimento socioeconômico

				co e geração de propriedade intelectual.
PubMed	Changes in the use of cosmetics worldwide due to increased use of masks in the coronavirus disease-19 pandemic.	LEE; KWON.	J Cosmet Dermatol/2022.	Investigou as mudanças nas condições de cosméticos em todo o mundo devido ao aumento do uso de máscaras.

Fonte: Autor, 2022.

4. REVISÃO INTEGRATIVA

Nesta seção, tratar-se-á sobre a discussão da temática em estudo, com teses e pesquisas de diversos autores sobre a ascensão do setor de cosméticos na indústria farmacêutica, os estudos selecionados trazem dados provenientes de análises recentes abrangendo as principais causas do aumento do uso de cosméticos mesmo no período pós-pandêmico.

Para Garbossa (2016), tendo em vista que os produtos cosméticos contribuem para a manutenção ou melhoria da saúde devido eles terem a capacidade de proteger contra danos ambientais, como energia solar radiação ou baixa umidade, eles corrigem imperfeições de a pele e contribuem para a auto-estima, observa-se que no decorrer do tempo houve um aumento na preocupação em cuidados estéticos.

No estudo realizado por Garbossa (2016), a área cosmética também teve marcos regulatórios, embora também se possa concluir que as ações que antecederam a criação da ANVISA foram insuficiente, de modo que a área permaneceu sem requisitos e orientações sobre o desenvolvimento de produtos seguros. Além disso, nenhuma legislação ou orientação sobre a eficácia de produtos cosméticos, o que também representou um desafio para a Indústria Farmacêutica.

Apesar dos desafios, segundo o estudo realizado por Tigre, Nascimento e Costa (2016), a indústria farmacêutica brasileira está passando por um importante período de expansão e consolidação, com um crescimento médio anual taxa em torno de 10% desde 2004. O volume de vendas somente nas farmácias brasileiras quase triplicou em últimos 10 anos, atingindo um faturamento total de R\$ 60 bilhões em 2013.

Ainda segundo Tigre, Nascimento e Costa (2016), a Indústria Farmacêutica tem inovado, assim, incorporando produtos novos e mais avançados por meio de organização de modelos, equipamentos, medicamentos e investimentos no setor de cosméticos. Por definir tecnologias de inovação como novas apenas para aqueles que os adotam, os departamentos de estatística constatou que, em todo o mundo, poucas empresas e organizações adotam estratégias ofensivas que visam o desenvolvimento de inovações originais.

O estudo realizado por Varrichio *et al.*, (2012) corrobora com os achados anteriores, visto que nos Estados Unidos, o crescimento anual de 18% da indústria farmacêutica está amplamente ligado à formação de redes de pesquisa e desenvolvimento de produtos. No campo dos computadores, o uso de redes promoveu de forma significativa o rejuvenescimento por meio de produtos cosmecêuticos da indústria americana nos anos 80.

O crescimento da indústria de Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos no Brasil é um ponto a ser destacado quando em comparação com o crescimento de outras indústrias neste país. Em 2011, o crescimento médio desta indústria

atingiu 10% ao ano contra 3,1% ao ano do PIB total e 2,5% ao ano da indústria geral (VARRICHIO *et al.*, 2012).

Hoje, o país mantém a terceira colocação no ranking dos maiores mercados de cosméticos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão (ABIHPEC, 2022). Por esses motivos, o mundo voltou suas atenções para o Brasil e é possível dizer que a busca pela diferenciação por meio da inovação continuará melhorando dramaticamente. Para Varrichio et al., (2012), a pressão competitiva no Brasil e no mundo leva as empresas a introduzir, de forma mais rápida, produtos mais competitivos produtos com mais respeito a preço e qualidade do que seus concorrentes.

Por outra perspectiva, conforme o estudo realizado por Gebashe, Naidoo, Amoo e Masondo (2022), os autores relataram que nas últimas duas décadas, o mercado global de beleza passou por grandes mudanças que estão refletida na transformação econômica, social e cultural. Para os autores, o aumento do meio ambiente a conscientização mudou o comportamento dos consumidores em relação aos produtos sustentáveis.

Diante disso, preocupações foram levantadas sobre o impacto nocivo causado pela indústria cosmética no meio ambiente, saúde humana e testes em animais. Assim, as tendências globais em direção à cosmecêuticos, com um interesse crescente em produtos ecologicamente corretos que tenham um mínimo ou sem efeitos colaterais/reações adversas e não são prejudiciais ao meio ambiente, tornaram-se os principais impulsionadores da indústria cosmética (GEBASHE; NAIDOO; AMOO; MASONDO, 2022).

Assim, o estudo dos autores Gebashe, Naidoo, Amoo e Masondo (2022), revelou que o mercado sul-africano de beleza e cuidados pessoais indústria foi avaliada em US\$ 3,5 bilhões em 2018 e deve chegar a US\$ 6,16 bilhões até 2024. O aumento no mercado sul-africano de beleza e cuidados pessoais deve-se a uma demanda cada vez maior dos consumidores por produtos novos e inovadores, gerando interesse popular em produtos de cuidados pessoais multifuncionais.

De outra forma, a beleza e os cuidados pessoais nas indústrias farmacêuticas também estão se beneficiando da mudança global para compras *on-line*, tornando-o conveniente para diferentes empresas, desde gigantes multinacionais e empresas empreendedoras até pequenas, marcas locais de médio e grande porte, para entrar no espaço do mercado.

No estudo realizado por Lee e Kwon (2022), foi observado que muitos problemas de pele estão relacionados devido a frequência do uso de máscara facial, principalmente no período pandêmico. Assim, vários estudos foram conduzidos para analisar a comunidade bacteriana e os parâmetros biofísicos da pele, o estudo realizado pelos autores investigou exaustivamente as mudanças no uso de cosméticos em todo o mundo devido ao aumento do uso de máscara. Choi, Kim e Lee (2022) confirmam os achados anteriores, os autores observaram que devido à situação atual ser propícia ao uso de máscaras para períodos prolongados, os consumidores estão sofrendo de acne e estão se concentrando mais em produtos para a pele. Embora o interesse por produtos de maquiagem tenha diminuído, os produtos para a pele mostrou uma direção diferente em termos de vendas (MA; KWON, 2021).

O efeito de usar uma máscara na pele foi avaliada dividindo-a de acordo com o tempo. Isso mudou significativamente temperatura da pele, vermelhidão, umidade e secreções, depois de usar a máscara. Temperatura, vermelhidão e hidratação da pele mostrou uma diferença significativa entre usar a máscara e não usar a máscara. Acredita-se que a condição e o tempo de uso são fatores favoráveis para tais consequências (LEE; KWON, 2022).

Nesse cenário, os resultados encontrados pelo estudo de Choi, Kim e Lee (2022) revelaram que as perspectivas de beleza dos consumidores foram afetadas pela pandemia ao perceberem os cuidados com a pele como um aspecto importante durante a pandemia, segundo os autores a conscientização sobre produtos para a pele e maquiagem tem mudado, elevando seu consumo em escala global. Em cada país, os fenômenos atuais focados em cuidados com a pele seguem reações e padrões semelhantes. Isso indica que uma situação semelhante a uma

pandemia pode tornar a atitude do consumidor em relação produtos cosméticos um pouco diferente do que era antes de tal situação.

Numa pesquisa realizada em empresas farmacêuticas e de cosméticos e suplementos domésticos. O estudo foi realizado em 17 empresas do setor da Indústria de Bens de Consumo, subsetor Farmacêutico e Cosmético, verificou-se que o aumento deste segmento no setor farmacêutico gerou impactos significativos na área econômica da Indonésia, grande parte desse aumento deve-se pela maior distribuição de indústrias farmacêuticas na produção de cosméticos pelo país (SUYANTO; SAFITRI; ADJI, 2021).

Segundo Loganathan e Neduncheliyan (2019), é fundamental que haja a adoção de novas tecnologias na indústria farmacêutica para difusão de produtos cosméticos no mercado, tendo em vista o largo crescimento, de outra forma os autores ratificam que haja mais políticas de inovação e pesquisa para a formulação de novos produtos com soluções para variados problemas patológicos apresentados pelos intempéries do tempo.

Como alternativa de inovação, segundo as autoras Martin e Glaser (2011) os cosmecêuticos apresentam como uma solução viável para tratamentos saudáveis, haja vista a gama de nutrientes provenientes de fontes naturais, todavia ainda há muita controvérsia em torno dos “ingredientes ativos” encontrados em produtos cosmecêuticos, especialmente no que diz respeito aos seus mecanismos de ação, formulação, concentração ideal, penetração e retenção na pele. Para isso, a produção dessa linha de produtos processadas em indústrias farmacêuticas podem garantir mais segurança, tendo em vista os protocolos de qualidade a serem seguidos e o acompanhamento do profissional farmacêutico na elaboração do produto.

Cada vez mais o contexto regulatório global torna-se exigente e em constante mudança, há necessidade de vigilância de empresas e fabricantes, para evitar o descumprimento, já que nem todos os países exigem que as empresas relatem problemas às autoridades reguladoras. Isso mostra a importância de vigilância pós-comercialização, comunicação de efeitos adversos e incumprimento e

implementação de medidas e ações de execução contra a pessoa/entidade responsável por um não conformidade (por exemplo, remoção de produtos violadores dos mercados ou penalidades financeiras).

5. CONCLUSÃO

Os achados deste estudo demonstraram que o crescimento do setor de cosméticos pela indústria farmacêutica tem elevado seus índices, visto que houve mudanças no perfil de consumo, devido ao acesso as informações provenientes sobre os cuidados estéticos, assim como também os impactos ocasionados pela pandemia do COVID-19.

Observou-se que há regulamentações necessárias para a distribuição de produtos de qualidade, perpassando todas as fases de elaboração do mesmo, garantindo segurança para os consumidores. No entanto, é fundamental a utilização de novas tecnologias de produção de produtos a fim de garantir elevação na economia tanto em escala global, como nacional.

Apesar das limitações metodológicas do estudo, as descobertas serão úteis para profissionais de saúde, farmacêuticos e formuladores de políticas públicas sobre o atual cenário de produção de cosméticos. Eles podem ser usados no desenvolvimento de treinamento especializado e materiais para capacitar inclusive profissionais para lidar de forma mais eficaz com casos de escala de produção desse segmento e também é fundamental colaborar com outros profissionais para desenvolver caminhos compartilhados de atenção à saúde.

Como limitação do presente estudo, ressalta-se a escassez de pesquisas que abordem dados científicos e comparativos do atual cenário do crescimento desse setor, onde foram encontrados mais relatórios técnicos que podem ser utilizados como bases de dados para estudos posteriores, além disso orienta-se a busca por mais pesquisas nacionais referentes aos métodos de produção e gestão da qualidade de cosméticos pela indústria farmacêutica.

REFERÊNCIAS

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.** ABIHPEC 2016. Disponível em: <<https://www.abihpec.org.br>>. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

_____ **Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.** ABIHPEC 2019. Disponível em: <<https://www.abihpec.org.br>>. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

_____ **Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.** ABIHPEC 2020. Disponível em: <<https://www.abihpec.org.br>>. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

BORGES, E.; GOES, K.F.K. **Compra de cosméticos na pandemia.** Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 5, n. 1, 2021.

CAPANEMA, L.X.L. **A indústria farmacêutica brasileira** e a atuação do BNDES. BNDES Setorial. Rio de Janeiro, n. 23, p. 193-215, mar. 2006

CHOI, YH., KIM, S.E. & LEE, KH. Changes in consumers' awareness and interest in cosmetic products during the pandemic. **Fash Text.** 2022.

GARBOSSA, W. A. C.; CAMPOS, P. M. B. G. M. Evaluation of the Brazilian Cosmetic Legislation and its impact on the industries during the 20th century. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 52, n. 2, p. 319–328, jun. 2016.

GEBASHE, F.C.; NAIDOO, D.; AMOO, S.O.; MASONDO, N.A. Cosmeceuticals: A Newly Expanding Industry in South Africa. **Cosmetics**, 2022.

LEE J, KWON KH. Changes in the use of cosmetics worldwide due to increased use of masks in the coronavirus disease-19 pandemic. **J Cosmet Dermatol.** 2022.

LOGANATHAN, S. S. V. S. NEDUNCHELIYAN, Dr M. G. Technology Commercialisation in Drugs & Cosmetics Sector. **Think India Journal.** 2019.

MA Y, KWON KH. Changes in purchasing patterns in the beauty market due to Post- COVID-19: Literature review. **J Cosmet Dermatol**. 2021.

MARTIN KI, GLASER DA. **Cosmeceuticals**: the new medicine of beauty. *Mo Med*. 2011.

MATTEI, L.; ROSA, M. Impactos da pandemia sobre o setor industrial catarinense. **Revista NECAT-Revista do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense**, v. 9, n. 17, p. 10-32, 2020.

PEREIRA, A.J.P.; GOMES, J.S. Um estudo das estratégias de internacionalização das indústrias farmacêuticas brasileiras. **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 11, n. 29, p. 68-79, 2017.

QUINZANI, M.A.D. **Perspectivas de uma nova agenda de política industrial**: os desafios da indústria brasileira no pós-pandemia da Covid-19. 2021.

RODRIGUES, P.H.; COSTA, R.D.F.; KISS, C. A evolução recente da indústria farmacêutica brasileira nos limites da subordinação econômica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 28, p. e280104, 2018.

SUYANTO, S.; SAFITRI, J.; ADJI, A. P. Fundamental and Technical Factors on Stock Prices in Pharmaceutical and Cosmetic Companies. **Finance, Accounting and Business Analysis (FABA)**, 2021.

TEIXEIRA, A.J.O.T. **Empreendedorismo**: a assertividade do setor de cosméticos. *Administração de Empresas em Revista*, v. 2, n. 16, p. 243-261, 2020.

TIGRE, P. B.; NASCIMENTO, C. V. M. F. DO; COSTA, L. S. Windows of opportunities and technological innovation in the Brazilian pharmaceutical industry. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, n. suppl 2, 2016.

VARRICHIO, P. et al. Collaborative Networks and Sustainable Business: A Case Study in the Brazilian System of Innovation. **Procedia – Social and Behavioral Sciences**, v. 52, p. 90–99, 2012.

¹Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.
Artigo científico apresentado à Universidade CEUMA, como requisito parcial para
a obtenção do título de Bacharel em Farmácia.

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil